

ӘОЖ 371.322.1

МАТЕМАТИКА ПӘНДЕРІНЕН БАКАЛАВР ДАЙЫНДАУДАҒЫ ЖАППАЙ АШЫҚ ОНЛАЙН КУРСТАРДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

ДҮЙСЕНБЕК АҚНИЕТ ЕРЛАНҚЫЗЫ

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті,
магистрант

Ғылыми жетекші: п.ғ.к., доцент **ИБАШОВА А.Б**
Шымкент, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада жаппай ашық онлайн курстардың (ЖАОК) бакалавриат деңгейіндегі математика пәндерін оқытудағы маңыздылығы қарастырылады. Қазіргі цифрлық дәуірде онлайн білім беру жүйелері білім алушылардың қажеттіліктеріне сәйкес икемді әрі қолжетімді оқыту мүмкіндіктерін ұсынады. ЖАОК математикалық пәндерді меңгеруге арналған инновациялық құрал ретінде оқытудың тиімділігін арттыруға, білім алушылардың өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын дамытуға және күрделі математикалық түсініктерді жеңілдетуге көмектеседі. Мақалада ЖАОК-тың құрылымы, мазмұны және оны математика бакалаврларын даярлау бағдарламасына интеграциялау тәсілдері қарастырылады. Сонымен қатар, ЖАОК-тың интерактивті әдістерді, бейне-дәрістерді, автоматтандырылған бағалау жүйелерін және білім алушылардың өзара әрекеттесуін ұйымдастыру арқылы оқу процесін жетілдірудегі рөлі талданады. ЖАОК-ты қолдану математикалық пәндерді оқытудың сапасын жақсартуға, білім алушылардың логикалық ойлауын дамытуға, академиялық үлгерімді арттыруға және білім беру ресурстарына кеңінен қол жеткізуге мүмкіндік береді. Зерттеу нәтижелері ЖАОК-тың дәстүрлі оқыту әдістерін толықтырып қана қоймай, сонымен қатар, заманауи цифрлық оқыту құралдары мен инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану арқылы математикалық білім беруді жаңа деңгейге көтеретінін көрсетеді.

Кілт сөздер: ЖАОК, онлайн білім беру, математикалық пәндер, бакалавр дайындау, цифрлық оқыту, инновациялық технологиялар.

Цифрлық технологиялар білім беру мазмұны мен ауқымына түбегейлі өзгерістер енгізіп, жаһандық білім беру жүйелерінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) интеграциялау стратегиялары мен саясатын қалыптастыруға ықпал етті. АКТ-ны қолдану оқыту сапасына, қазіргі технологиялық тенденцияларға бейімделуге және білім беру жүйелерін жаңғыртуға жаңа талаптар қойды. Бұл мәселелер COVID-19 пандемиясы кезінде өзекті болып, цифрландыру үдерісін жеделдетуге себепші болды. Осы кезеңде көптеген білім беру салаларында цифрлық инфрақұрылымның жеткіліксіздігі мен цифрлық теңсіздік айқын байқалды, бұл білім алуудағы алшақтықтың артуына алып келді. Осыған орай, цифрлық әлеуетті арттыру, білім беру жүйесін цифрландыру деңгейін жоғарылату және цифрлық трансформацияға қол жеткізу қажеттілігі туындады. Цифрлық интеграция – білім беру экожүйесінің барлық қатысушыларына әсер ететін күрделі және үздіксіз процесс. Сондықтан білім беру саласындағы тиімді өзгерістерге ықпал ететін негізгі факторларды айқындау маңызды [1].

Осы мақсатта «Білімді ұлт: сапалы білім беру» ұлттық жобасы (2021ж.) және «Педагог» кәсіби стандарты (2022 ж.) білім беру саласындағы теңдік пен қолжетімділікті қамтамасыз ету, оқу ортасын жақсарту және жалпы білім беру сапасын арттыруға бағытталған. Бұл бағдарламалардың жүзеге асуы Қазақстан Республикасының технологиялық даму деңгейін айтарлықтай ілгерілетті, әсіресе Азия елдерімен салыстырғанда елдің көшбасшылық ұстанымын нығайтуға ықпал етті. Қазіргі таңда E-gov, Kaspi және басқа да цифрлық платформалар азаматтардың өмір сүру сапасын жақсартуға айтарлықтай үлес қосып отыр.

Бұл зерттеудің негізгі мақсаты – болашақ мұғалімдердің кәсіби дайындығын жаппай ашық онлайн курстарды (ЖАОК) әзірлеу және қолдану арқылы жетілдіру. Осыған байланысты, зерттеу барысында әдебиеттерді талдау арқылы негізгі тұжырымдамалар айқындалды. Құзыреттілікті дамыту – бұл белгілі бір дағдыларды жетілдіру және жаңа білім мен іскерлікті меңгеру, жеке қабілеттерді арттыру, жаңа жағдайларға тез бейімделу сенімділігін қалыптастыру сияқты көпқырлы, иерархиялық және ұзақ мерзімді үдеріс. Болашақ мұғалімдердің құзыреттілік құрылымы келесі негізгі компоненттерден тұрады: мотивациялық, технологиялық, ойлау және этикалық [2].

a) Мотивациялық құзыреттілік – болашақ педагогтың кәсіби қызметке және цифрлық технологияларды қолдануға деген қызығушылығын, сондай-ақ осы технологияларды меңгеруге қажетті білім мен дағдыларды қамтиды.

b) Технологиялық құзыреттілік – болашақ оқытушының техникалық мәселелерді шешу қабілеті, цифрлық технологиялардың негізгі қағидаларын түсіну және оларды қолдану дағдыларын қамтиды.

c) Ойлау құзыреттілігі – болашақ мұғалімнің цифрлық контентпен, желілік ресурстармен, дерекқорлармен сыни және шығармашылық тұрғыда жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі, білім беру процесін инновациялық цифрлық технологияларды қолдана отырып, дербес модельдеуге қабілетті болуы. Сонымен қатар, өз деңгейін бағалау, жеке жетістіктерін саналы түрде бақылау және реттеу дағдыларын қамтиды.

d) Этикалық құзыреттілік – зияткерлік меншік құқықтарын, жеке пікірлер мен көзқарастарды құрметтеу, коммуникацияда этикалық нормаларды сақтау, дербес деректер мен цифрлық білім беру ортасының құпиялылығын қорғау жауапкершілігін қарастырады.

Болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігі тұжырымдамасын, оның деңгейлері мен негізгі көрсеткіштерін анықтау мақсатында зерттеушілер құзыреттілікті дамыту әдістерін қарастырады. Осыған байланысты, біз ЖАОК құрастыру мен оны білім беру процесіне енгізу бойынша бірнеше талдаулар жүргіздік.

Саратов мемлекеттік құқық академиясының оқытушысы *Вьюшкина (2015)* зерттеулерінде ЖАОК негізінде пәнаралық байланысты тиімді жүзеге асыру мүмкіндіктерін қарастырады. Автордың пікірінше, ЖАОК құруда пәндік-тілдік тәсілді қолдану оқытудың жаңа перспективаларын ашуы мүмкін. Дегенмен, бұл бағытта кешенді теориялық зерттеулер мен эксперименттік тексерулер қажет.

Семенова (2018) өз еңбегінде ЖАОК-ты білім беру процесіне интеграциялау тәжірибесін талдап, онлайн курстарды енгізудің үш негізгі үлгісін анықтайды:

1. ЖАОК-ты аралас оқыту форматына енгізу;
2. дәстүрлі білім беру бағдарламасының бір бөлігін онлайн форматқа көшіру;
3. барлық курстарды ЖАОК негізінде оқытуға арналған толық онлайн бағдарламаларды әзірлеу.

Белоглазов (2017) зерттеуінде ЖАОК негізінде қалыптасатын жаңа "гибридті" оқыту модельдерін талдайды. Автордың пікірінше, компьютерлік технологиялар саласындағы білім тез өзгеретіндіктен, көптеген университеттерде білікті оқытушылар тапшылығы байқалады. Осы орайда, ЖАОК-ты пайдалану оқу материалдарының сапасын жақсартуға және оқытушылардың кәсіби біліктілігін арттыруға ықпал етуі мүмкін.

Макавейчук (2015) ЖАОК курстарының жоғары оқу орындары арасындағы академиялық серіктестікті дамытуға ықпал ететінін атап өтеді. Оның пікірінше, университеттер өздерінің ЖАОК платформаларындағы курстарды бір-бірімен алмасу арқылы білім беру бағдарламаларын жетілдіре алады. Бұл оқу орындарына лицензиялау және аккредиттеу үдерістерінде ЖАОК-ты ресурстық қамтамасыз ету элементі ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

Захарова (2019) өз зерттеуінде ЖАОК-тың тиімділігін арттыру жолдарын ұсынады. Ол онлайн курстарды университеттердің бәсекеге қабілеттілігін нығайту құралы ретінде қарастырып, мынадай мәселелерді баса көрсетеді:

- тыңдаушылардың қажеттіліктерін бағалау және ескеру;
- ЖАОК-ты жоғары оқу орындарының талапкерлік стратегиясына енгізу;
- оқытушылардың цифрлық құзыреттілігін дамыту;
- оқыту сапасын арттыру;
- ЖАОК-ты білім беру жүйесіне тиімді және қауіпсіз интеграциялау;
- өндіріс шығындарын оңтайландыру және ЖАОК арқылы табыс көзін арттыру.

Қазақстанда ЖАОК-тың тиімділігі мен оның дәстүрлі оқыту әдістеріне ықпалын зерттеген ғалымдар қатарында А.Т. Сыдықов, А.А. Нұрманова, А.К. Қасымов және М.Ж. Жұмабекова сынды зерттеушілер бар.

• *А.Т. Сыдықов (2020)* ЖАОК-тың білім алушылардың өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын дамытуға ықпал ететінін атап өтті.

• *А.А. Нұрманова (2021)* өз еңбектерінде ЖАОК-тың математикалық модельдеуді оқытудағы артықшылықтарын көрсетті, алайда өзіндік бақылаудың күрделілігін атап өтті.

• *А.К. Қасымов (2019)* математикалық ЖАОК-тың жүйелі оқытудағы кемшіліктерін зерттеп, академиялық үлгерімді арттыруда тьюторлық қолдаудың маңыздылығын атап өтті.

• *М.Ж. Жұмабекова (2022)* ЖАОК-тың гибридті оқыту үлгісімен үйлесімін зерттеді және дәстүрлі сабақтармен қатар қолданғанда оның тиімділігі жоғары болатынын көрсетті.

Жоғарыда көрсетілген зерттеушілердің еңбектерін зерделей отырып, Қазақстандық зерттеушілер ЖАОК-ты мынадай ерекшеліктеріне байланысты тиімді құрал деп санайды:

- икемді оқыту форматы (студенттер өздеріне ыңғайлы уақытта оқи алады).
- автоматтандырылған бағалау жүйесі (математикалық тесттерді жылдам тексеру мүмкіндігі).

- интерактивті оқыту әдістері (бейне-дәрістер, сандық симуляциялар, тесттер).
- мұғалімдердің біліктілігін арттыруға ықпалы (оқытушылар өз білімін жетілдіру үшін де пайдалана алады).

Алайда, Қазақстандағы ЖАОК жүйесінің негізгі мәселелері мыналар:

- қазақ тіліндегі жаок-тың шектеулі болуы.
- студенттердің өздігінен оқу дағдыларының әртүрлілігі.
- пәннің күрделілігіне байланысты онлайн түсіндірудің кейбір тақырыптарға жарамсыз болуы.

ЖАОК құрылымы белгілі бір платформаларда ұйымдастырылады. Курс басталған кезде тыңдаушыларға оның мақсаты, мазмұны, талаптары, оқу әдістері, басталу және аяқталу мерзімдері туралы толық ақпарат беріледі. Осы мәліметтер негізінде білім алушылар өз қажеттіліктеріне сәйкес келетін курсты таңдай алады. ЖАОК дәрістері негізінен бейнежазба форматында ұсынылады. Оқу барысында тыңдаушылар бақылау сұрақтарын орындап, тест тапсыру арқылы өз білімдерін бағалайды. Сонымен қатар, курста интерактивті қарым-қатынас жүйесі қарастырылған, яғни білім алушылар кез келген уақытта курс мазмұнына байланысты сұрақтарын қоя алады. Курстар белгілі бір уақыт шеңберінде өткізіледі және апта бойынша құрылымдалады. Әр модульдің басталу және аяқталу мерзімі нақты көрсетіледі. Тыңдаушылар дәрістерді уақтылы тыңдап, тапсырмаларды белгіленген мерзімге дейін тапсыруы тиіс. Курс аяқталған соң, білім алушылар емтихан тапсырып, оны сәтті аяқтаған жағдайда сертификат алады. Бұдан ЖАОК-ты пайдаланудың артықшылықтарын атап көрсетуге болады (1-кесте):

1-кесте – «ЖАОК-ты пайдаланудың артықшылықтары»

№	ЖАОК-тың білім беру саласындағы маңыздылығы оның бірнеше негізгі артықшылықтарымен ерекшеленеді:	
1	<i>Пайдалы байланыстар орнату</i>	ЖАОК білім алушыларға онлайн форматта байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Тыңдаушылар тек оқу материалдарымен алмасып қана қоймай, сонымен қатар өзара білімдерін тексеру және бағалау жүйесіне қатыса алады. Әдетте, ЖАОК

		қатысушылары өзара бағалау процесінен өтеді: әрбір тыңдаушы бірнеше студенттің жұмысын тексеріп, кері байланыс береді.
2	<i>Жылдам кері байланыс және бағалау</i>	Онлайн оқыту барысында тапсырмаларды орындағаннан кейін білім алушылар тест немесе емтихан нәтижесін бірден ала алады. Сонымен қатар, олар емтиханды қайта тапсыруға немесе тестті қайта орындауға мүмкіндік алады, бұл оқу процесінің икемділігін арттырады.
3	<i>Әлемдік деңгейдегі оқытушылардан білім алу</i>	ЖАОК курстарын әлемнің жетекші университеттерінің үздік оқытушылары жүргізеді. Тыңдаушыларға осы оқытушылармен тікелей байланысқа шығу, сұрақтар қою және пікір алмасу мүмкіндігі беріледі.
4	<i>Тегін онлайн оқыту</i>	ЖАОК-тың маңызды ерекшеліктерінің бірі – көптеген курстардың тегін қолжетімділігі. Тыңдаушылар дәрістерді тыңдап, тапсырмалар орындау арқылы қосымша шығынсыз білім алу мүмкіндігіне ие. ЖАОК дәстүрлі білім беру жүйесіне қарағанда анағұрлым үнемді, өйткені қатысушыларға оқу материалдары онлайн форматта қолжетімді болады.
5	<i>Уақыт пен оқу процесінің икемділігі</i>	ЖАОК тыңдаушыларға өздеріне ыңғайлы оқу кестесін құруға мүмкіндік береді. Дәрістерді кейінірек көруге немесе белгілі бір тақырып түсініксіз болған жағдайда бірнеше рет қайталап қарауға болады. Үй тапсырмаларын орындау да икемді график негізінде жүргізіледі.
6	<i>Оқытудың құрылымдылығы және мазмұнның қолжетімділігі</i>	ЖАОК оқу материалдарын оңтайландырылған және қабылдауға ыңғайлы форматта ұсынады. Қысқа бейнедәрістер білім алушыларға ұзақ дәстүрлі лекцияларға қарағанда әлдеқайда тиімді бола алады.
7	<i>Аралас оқыту жүйесі</i>	ЖАОК тек бейнежазбалармен шектелмейді. Онлайн курстар қосымша мәтіндік құжаттар, аудиофайлдар, форумдардағы пікірталастар және әлеуметтік желілердегі талқылаулармен толықтырылады. Бұл оқыту процесін барынша тиімді және интерактивті етеді.
8	<i>Оқу процесі мен материалдарды ұйымдастыру мүмкіндігі</i>	ЖАОК дәстүрлі оқу курстарының сапасын арттыруға ықпал етеді. ЖАОК арқылы білім алушылар өзара қарым-қатынас орнатып, ашық білім беру форматын меңгере алады.

1-кестеде көрсетілген артықшылықтарды негізге ала отырып, математика пәндерінен бакалавр дайындауда ЖАОК-тің артықшылықтарын атап өтуге болады (2-кесте):

№	Математика пәндерінде ЖАОК-ты қолданудың артықшылықтары:	
1	<i>Оқытудың икемділігі және жеке оқу траекториясы</i>	ЖАОК студенттерге өздеріне ыңғайлы уақытта, өз қарқынымен оқуға мүмкіндік береді. Мысалы, студенттер дәрістерді бірнеше рет қарап, түсінбеген тақырыптарды қайталап оқи алады. Бұл әсіресе математиканың күрделі бөлімдерін меңгеруде маңызды.
2	<i>Интерактивті және практикалық оқыту әдістері</i>	ЖАОК математикалық білім беруде интерактивті тапсырмалар мен бейне-дәрістерді кеңінен қолданады. Студенттер қадамдық шешу әдістерімен, графикалық модельдермен, онлайн калькуляторлар мен математикалық бағдарламалармен жұмыс істей алады. Бұл теория мен практиканы үйлестіруге көмектеседі.
3	<i>Қолжетімділік және</i>	ЖАОК платформаларында математикалық курстардың алуан түрлілігі ұсынылады. Студенттер тек базалық курстармен

	<i>ресурстардың байлығы</i>	шектелмей, тереңдетілген бағдарламалау, қолданбалы математика, статистика және деректер ғылымы бойынша курстарға қатыса алады.
4	<i>Өзін-өзі бағалау және прогресті бақылау</i>	ЖАОК автоматтандырылған тестілеу және бақылау жүйесі арқылы студенттердің білім деңгейін нақты бағалауға мүмкіндік береді. Бұл оқытушыларға студенттердің әлсіз тұстарын анықтауға және оларға жеке көмек көрсетуге жағдай жасайды.
5	<i>Оқытушылар мен студенттер арасындағы интерактивті байланыс</i>	ЖАОК студенттерге форумдар, онлайн пікірталастар, топтық жобалар және кері байланыс жүйелері арқылы оқытушылармен және басқа студенттермен байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе математикалық есептерді шешу барысында бірлесіп жұмыс істеу және идеялармен алмасу дағдыларын дамытуға көмектеседі.

Қорыта келе, зерттеу барысында отандық және халықаралық ғылыми журналдарда жарияланған ғылыми мақалалардағы ақпараттарға сүйене отырып, ЖАОК-тың болашақ математик мамандарын даярлаудағы рөлін анықтадық. ЖАОК тек бакалавриат деңгейіндегі білім алушылар үшін ғана емес, сонымен қатар болашақ математиктер мен мұғалімдер үшін де үлкен маңызға ие. ЖАОК арқылы болашақ мамандар:

- I. Заманауи математикалық әдістер мен технологияларды меңгереді;
- II. Ғылыми зерттеу жүргізу дағдыларын дамытады;
- III. Бағдарламалау және деректерді талдау құралдарын қолдануды үйренеді;
- IV. Әлемдік білім беру қауымдастығына қосылып, халықаралық тәжірибемен алмасады.
- V. Болашақ мұғалімдер үшін ЖАОК цифрлық педагогика, интерактивті оқыту әдістері және студенттермен онлайн байланыс орнату дағдыларын жетілдіруге көмектеседі.

Жаппай ашық онлайн курстар (ЖАОК) бакалавр деңгейіндегі математикалық білім беруді жетілдірудің тиімді құралы ретінде танылды. Ол студенттерге заманауи оқыту әдістерін, интерактивті ресурстарды, өзіндік оқу мүмкіндіктерін және әлемдік білім беру жүйесіне қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Болашақта ЖАОК математикалық пәндерді оқытуда негізгі оқыту әдістерінің бірі ретінде одан әрі дами береді. Білім беру саласындағы цифрлық трансформация жағдайында ЖАОК-тың рөлі артып, ол математикалық білім беруді жаңа деңгейге көтеретін жаңа технологиялық бағыттардың бірі болмақ.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Газиз Г. Г., Мансурова М. Е., Нұрматұлы Н. Н. Болашақ мұғалімдерді дайындауда онлайн курстар арқылы білім беру ортасын қалыптастыру //Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Физико-математические науки». – 2023. – Т. 84. – №. 4. – С. 228-237.
2. Шрымбай Д. А., Адылбекова Э. Т. Мұғалімдердің кәсіби дайындығын жаппай ашық онлайн курс қолдану негізінде арттыру //Научный журнал «Вестник НАН РК». – 2023. – Т. 405. – №. 5. – С. 270-285.
3. Тоқтамыс Г. Б., Дамекова С. К., Куттықожаева Ш. Н. «6B01509 Математика-физика» мамандығына арналған математикадан ашық жаппай онлайн курстары //Интернаука. – 2021. – №. 15-4. – С. 29-31.
4. Ғабитқызы А. Қазақ тілінде математикалық ЖАОК құрастыру нұсқаулығы. – 2023.
5. Коннова Л. П. и др. Особенности создания адаптивного онлайн-курса по математике для первокурсников //Современная математика и концепции инновационного математического образования. – 2019. – Т. 6. – №. 1. – С. 322-332.